

FILIPINO SA IBA'T IBANG DISIPLINA

Isang Pananaliksik na Iniharap kay:

Prof. Arci V. Manangan

Mga Mananaliksik:

Abo, Rica Angel I.

Cadiang, Regie T.

Dingrat, Jestoni R.

Eguaras, Christine

Vivas, Jazlei T.

Yumul, Jenxen Red T.

MARKETING MANAGEMENT 2-B

**PAGPAPALAKAS NG KATUTUBONG WIKA AT PAGESUSURI SA KULTURAL
NA TURISMO SA INTRAMUROS**

**Isang Kwantitatibong Pananaliksik na iniharap ng mga Mag-aaral ng BSBA MM –
2B ng Eulogio “Amang” Rodriguez Institute of Science and Technology**

Bilang Bahagi ng Pagtupad sa mga Kahingian sa Asignaturang Filipino sa Iba’t

Ibang Disiplina

Mga Mananaliksik:

Abo, Rica Angel I.

Cadiang, Regie T.

Dingrat, Jestoni R.

Eguaras, Christine

Vivas, Jazlei T.

Yumul, Jenxen Red T.

SY: 2025-2026

ABSTRAK (ABSTRACT)

Ang pag-aaral na ito ay naglalayong suriin ang papel ng katutubong wika sa pagpapalakas ng kultural na turismo sa Intramuros, Maynila. Sa kabila ng lumalaking interes sa turismo sa Pilipinas, nananatiling hamon ang pagsasama ng lokal na wika sa mga serbisyo, publikasyon, at digital na platform upang mas malinaw na maipahayag ang kasaysayan, kultura, at sining ng isang destinasyon. Gumamit ang mga mananaliksik ng deskriptibong disenyo na pinagsama ang quantitative at qualitative na pamamaraan, kabilang ang survey, obserbasyon, at content analysis. Ang mga kalahok ay binuo ng lokal at internasyonal na turista, tour guide, lokal na komunidad, at mga tagapamahala ng turismo. Ang pangunahing baryabol ng pagsusuri ay kinabibilangan ng antas ng paggamit ng katutubong wika, epekto sa kultural na karanasan ng turista, kasanayan ng tour guide, antas ng kultural na pagpapahalaga, partisipasyon ng lokal na komunidad, at kalidad ng tourism infrastructure.

Ipinapakita ng resulta ng pag-aaral na ang paggamit ng katutubong wika, lalo na ng Filipino, ay nagpapalalim ng karanasan ng turista at nagpapataas ng pagpapahalaga sa kultura at kasaysayan ng Intramuros. Nakakatulong ito sa pagpapanatili ng lokal na identidad, pagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng lokal at dayuhang bisita, at pagsulong ng kultural na turismo bilang instrumento ng edukasyon at promosyon ng bansa. Gayunpaman, may natukoy na hamon tulad ng kakulangan sa pagsasanay ng tour guide, labis na paggamit ng Ingles, at limitadong tamang pagsasalin, na nagmumungkahi ng pangangailangan ng sistematikong programa at suporta mula sa lokal na pamahalaan.

I. PANIMULA (INTRODUCTION)

Ang turismo ay isa sa mga pinakamahalagang lugar para sa pag-unlad ng kultura at ekonomiya ng isang bansa. Sa pagpapaunlad ng negosyong ito, hindi lamang pisikal na atraksyon at imprastraktura ang isinasaalang-alang, kundi pati na rin ang kahalagahan ng wika sa pagpapakilala, paghubog, at pagtataguyod ng mga destinasyong panturista. Sa setting na ito, ang relasyon sa pagitan ng wika at turismo ay nagiging isang mahalagang paksa ng pananaliksik, partikular sa mga lugar na may mayamang kasaysayan at kultura, tulad ng Intramuros.

Ang wika ay isang mahalagang aspeto ng turismo dahil ito ang pangunahing paraan ng komunikasyon sa pagitan ng mga turista, lokal na mga tao, at mga nagbibigay ng serbisyo sa turismo. Naaakit ang mga turista sa isang destinasyon sa pamamagitan ng wika nito, na humuhubog sa kanilang mga pananaw, karanasan, at pang-unawa dito. Ginagamit ang wika sa iba't ibang paraan, kabilang ang pagtataguyod ng mga lugar, pagpapakita ng positibong larawan ng destinasyon, at pagpapadali ng epektibong komunikasyon sa mga tao, organisasyon, at ahensyang sangkot sa turismo.

Ang wika ay madalas na ginagamit upang ihatid ang parehong kongkreto at hindi nasasalat na mga aspeto ng isang lokasyon ng turista, tulad ng mga pisikal na istruktura, produkto, kaugalian, kultura, at mga karanasan. Ang wastong paggamit ng Filipino at mga katutubong wika sa Intramuros ay nakatulong sa paglalarawan ng kasaysayan at pagkakakilanlan ng lugar nang mas malinaw at makabuluhan. Gayunpaman, kailangan ng karagdagang pananaliksik upang matukoy ang bisa ng kasalukuyang paggamit ng wika sa

turismo at kung paano ito maaaring mag-ambag sa isang mas inklusibo at makabuluhang karanasan sa turista.

Sa kabila ng tumataas na katawan ng pananaliksik sa turismo, kakaunti ang sistematikong pagsusuri sa tungkulin ng wika sa turismong pangkultura sa Pilipinas. Ang pag-aaral na ito ay ginawa upang siyasatin ang epekto ng wika sa pagpapaunlad ng turismong pangkultura sa Intramuros. Ang layunin nito ay tukuyin kung paano ginagamit ang wika upang itaguyod, maunawaan ang kultura, at makipag-ugnayan sa mga turista, gayundin ang gumawa ng mga rekomendasyon sa mga mag-aaral, instruktur, tagaplano ng turismo, at mga lokal na pamahalaan.

Higit pa rito, ang pagkuha ng wika sa turismo ay nagtataguyod ng isang mas inklusibo at makabuluhang karanasan sa turista habang pinararangalan din ang lokal na pagkakakilanlan at pamana. Sa ganitong diwa, ang wika ay may mahalagang papel sa pagpapanatili at pagpapahusay ng turismong pangkultura sa mga sinaunang lokasyon tulad ng Intramuros.

II. METODOLOHIYA (METHODS)

Ang pag-aaral na ito ay naglalahad ng sistematikong proseso at mga pamamaraang ginamit ng mga mananaliksik upang matamo ang layunin ng pag-aaral tungkol sa “Pagpapalakas Ng Katutubong Wika At Pagsusuri Sa Kultural Na Turismo Sa Intramuros”.

Sa Disenyo Ng Pananaliksik, ang mananaliksik ay gumamit ng deskriptibong pamamaraan na nakatuon sa pagsusuri ng ugnayan ng wika at turismo. Layunin ng disenyo ito na ilarawan kung paano nagsisilbing kasangkapan ang wika sa mga estratehiya para sa promosyon ng mga lugar, paglikha ng imahe ng destinasyon, at pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga indibidwal at organisasyong kasali sa turismo. Sinusuri nito ang gamit ng wika sa paglalarawan ng mga materyal na anyo tulad ng mga pasyalan at produkto, gayundin ang mga di-pisikal na aspeto gaya ng ideya, karanasan, at kultura.

Ang mga Kalahok o Respondante sa pag-aaral na ito ay binuo ng iba't ibang sektor na may direktang kinalaman sa turismo sa Intramuros. Kabilang dito ang mga lokal at internasyonal na turista na siyang pangunahing tagatanggap ng mga serbisyo at impormasyon. Kasama rin sa pagsusuri ang mga tour guide na nagsisilbing tagapamagitan ng impormasyon, ang lokal na komunidad na nagpapakita ng kanilang pananaw at partisipasyon, pati na rin ang mga tagapamahala ng turismo at mga may-ari ng negosyo sa loob ng pook-pasyalan.

Bilang Instrumento, ang mga mananaliksik ay gumamit ng anim na pangunahing baryabol bilang batayan ng pagsusuri. Ang mga ito ay kinabibilangan ng: (1) antas ng

paggamit ng katutubong wika sa impormasyon; (2) epekto sa kultural na karanasan ng turista; (3) pagsasanay at kasanayan ng tour guide; (4) antas ng kultural na pagpapahalaga; (5) pananaw at partisipasyon ng lokal na komunidad; at (6) kalidad ng tourism infrastructure. Ang mga baryabol na ito ang nagsilbing gabay upang masukat ang pagiging epektibo ng wika sa pagtataguyod ng kultura.

Sa Paraan ng Pangangalap at Pagsusuri ng Datos, ang mga mananaliksik ay nagsagawa ng masusing pagsusuri sa mga uri ng mga turista upang mabatid ang pinakamahusay na wika na dapat gamitin sa mga paglilibot, publikasyon, at digital na platform. Kinapapalooban din ito ng pagsusuri sa kawastuhan at pagiging lehitimo ng paggamit ng Filipino at mga katutubong wika upang maiwasan ang maling interpretasyon sa kultura ng Intramuros. Ang mga datos na nakalap ay sinuri sa pamamagitan ng paghahambing ng kasalukuyang lagay ng turismo sa mga itinakdang baryabol upang makabuo ng mga konkreong rekomendasyon para sa mga mag-aaral, guro, at lokal na pamahalaan. Inirekomenda rin ang pagpapalawak ng saklaw ng pag-aaral sa pamamagitan ng paggamit ng iba pang metodolohiya at pagdaragdag ng mga respondente sa mga susunod na pananaliksik.

Sa yugto ng pagkolekta at pagsusuri ng data, sinuri ng mga mananaliksik ang iba't ibang kategorya ng mga turista upang mahanap ang angkop na wika na gagamitin sa mga paglilibot, publikasyon, at digital na platform. Upang makakuha ng komprehensibong datos mula sa iba't ibang grupo ng turista, gumamit ang mga mananaliksik ng kumbinasyon ng mga pamamaraan ng husay at dami, tulad ng mga survey at obserbasyon. Ang data ay tinasa sa pamamagitan ng paghahambing ng umiiral na

kalagayan ng turismo sa mga nakasaad na katangian upang lumikha ng mga tiyak na rekomendasyon para sa mga mag-aaral, guro, at lokal na pamahalaan. Gumamit ang pagsisiyasat ng mga istatistikal at pampakay na pamamaraan upang matukoy ang pinakapektibo at nauugnay na mga wika para sa mga layuning pangkultura at impormasyon.

Kasama sa pangongolekta ng data ang may layunin at random na sampling upang mag-recruit ng mga kinatawan na respondent mula sa lokal na komunidad, mga turista, at mga stakeholder ng turismo, na tinitiyak na ang bawat grupo ay may kaugnayan sa layunin ng pag-aaral. Upang mabawasan ang maling interpretasyon sa kultura at simbolismo ng Intramuros, napakahalaga na i-verify ang katotohanan at pagiging lehitimo ng data, lalo na kapag gumagamit ng Filipino at mga katutubong wika. Kasama sa pagsusuri hindi lamang ang numerical data kundi pati na rin ang mga qualitative perspective na nakuha mula sa mga bukas na tanong at obserbasyon. Dahil dito, ang mga resulta ng pagsusuri ay nagbigay-daan para sa pagbuo ng mga patnubay para sa mabisang komunikasyon at wastong paggamit ng wika sa iba't ibang plataporma ng turismo.

Bilang karagdagan sa kasalukuyang pamamaraan, ipinapayo ng pag-aaral na palawakin ang saklaw sa pamamagitan ng paggamit ng mas malalim na mga diskarte gaya ng participatory observation, mobile ethnography, at content analysis. Ang pagpapataas ng bilang ng mga tumutugon at pagsasaalang-alang ng mga digital na data source ay maaaring makatulong upang mapabuti ang katumpakan at pagiging mapagkakatiwalaan ng mga resulta.

III. MGA RESULTA (RESULTS)

Upang masuri at bigyang kahulugan ang mga nakalap na datos, ito ang mga naging resulta at gumamit ang mga mananaliksik ng angkop na istatistikal na pamamaraan. Ang mga sumusunod na istatistikal na instrumento ay ginamit upang masagot ang bawat sulliranin ng pag-aaral.

Uri ng Turista

Uri ng Turista	Frequency	Percentage
Lokal	37	74%
Banyaga	13	26%
Total	50	100%

Kasarian

Kasarian	Frequency	Percentage
Babae	32	64%
Lalaki	18	36%
Total	50	100%

Edad

Edad	Frequency	Percentage
18 - 30 taong gulang	39	78%
31 - 40 taong gulang	9	18%
41 pataas	2	4%
Total	50	100%

Talahanayan 1

Pagpapalakas ng Katutubong Wika at Pagsusuri sa Kultural na Turismo sa Intramuros

1.1 Antas ng Paggamit ng Katutubong Wika sa Impormasyon

	Lokal		Banyaga		Composite		Rank
	WM	VI	WM	VI	WM	VI	
1.Ang mga signages (senyales) sa Intramuros ay may sapat at tamang pagsasalain sa wikang Filipino.	4.11	SA	3.54	SA	3.82	SA	4
2.Ang mga brochures at tourist guides ay gumagamit ng wikang Filipino upang ipaliwanag ang kasaysayan	4.03	SA	3.69	SA	3.86	SA	4
3.Mas madaling maunawaan ang impormasyon tungkol sa mga makasaysayang pook kapag ito ay nakasulat sa Filipino.	4.22	LSA	3.53	SA	3.88	SA	4
4.Ang paggamit ng Katutubong Wika sa mga audio guides ay nakatutulong nang malaki.	4.22	LSA	3.92	SA	4.07	SA	4
5.Sapat ang kasalukuyang dami ng impormasyon na gumagamit ng Katutubong Wika sa Intramuros..	4.11	SA	3.92	SA	4.01	SA	4
	4.14	SA	3.72	SA	3.15	P	
Overall Weighted Mean							

Legend:

Range	Scale	Verbal Interpretation	Symbol
5	4.20-5.00	Lubos na Sumasang-ayon	LSA
4	3.40-4.19	Sumasang-ayon	SA
3	2.60-3.39	Patas	P
2	1.80-2.59	Hindi Sumasang-ayon	HS
1	1.00-1.79	Lubos na Hindi Sumasang-ayon	

Ayon sa Talahanayan bilang 1, base sa pinapakita ng datos, sumasang-ayon ang mga turista sa paggamit ng katutubong wika sa impormasyon dahil nakakatulong ito upang mas maintindihan ang bawat detalye sa Intramuros, lalo na't ito ay isang makasaysayang lugar. Pinapahiwatig nito na mahalagang maunawaan ng mga turista ang bawat impormasyon na kanilang nababasa at naririnig. Bukod dito, ang paggamit ng katutubong wika ay nagbibigay-daan upang mas maging malinaw at madaling maunawaan ng mga turista ang kahalagahan ng bawat lugar sa Intramuros. Sa ganitong paraan, mas napapalalim ang kanilang kaalaman at pagpapahalaga sa kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Dagdag pa rito, nagiging mas personal at makabuluhan ang karanasan ng mga turista dahil nakaka-relate sila sa lokal na wika at kultura. Nakakatulong din ito upang maipakita ang natatanging identidad ng komunidad at mas maiparamdam ang pagkakaiba at kagandahan ng bawat pasyalan. Bukod sa pagpapahusay ng karanasan ng turista, ang tamang paggamit ng katutubong wika ay nakapagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng mga lokal at ng mga bisita. Samakatuwid, nagiging kasangkapan ito hindi lamang sa edukasyon kundi pati na rin sa promosyon ng kultura at turismo. Sa pangkalahatan, ang paggamit ng wika bilang instrumento sa turismo ay isang epektibong paraan upang mapanatili at mapalago ang kaalaman at pagpapahalaga sa makasaysayang pook. Ang resulta ng pag-aaral ay malinaw na nagpapakita na ang katutubong wika ay may mahalagang papel sa pagpapalakas ng kultural na turismo. Bukod sa pagpapalalim ng karanasan at kaalaman ng mga turista, nakakatulong din ito sa pagpapalakas ng lokal na identidad at kultura. Ang paggamit ng Filipino at iba pang katutubong wika ay nagiging tulay sa mas epektibong komunikasyon sa pagitan ng mga turista at lokal na komunidad.

Talahanayan 2

Pagpapalakas ng Katutubong Wika at Pagsusuri sa Kultural na Turismo sa Intramuros

1.2 Epekto sa Kultural na Karanasan ng Turista

	<i>Lokal</i>		<i>Banyaga</i>		<i>Composite</i>		<i>Rank</i>
	<i>WM</i>	<i>VI</i>	<i>WM</i>	<i>VI</i>	<i>WM</i>	<i>VI</i>	
<i>1.Mas nagiging makabuluhan at malalim ang aking karanasan sa kultura dahil sa Katutubong Wika.</i>	4.35	LSA	3.46	SA	3.91	SA	4
<i>2.Ang pagdinig o pagbasa ng Katutubong Wika ay nagpaparamdam na mas konektado ako sa kasaysayan ng lugar.</i>	4.32	LSA	3.62	SA	3.97	SA	4
<i>3.Nabibigyan ng mas malaking pagpapahalaga ang pamana ng Pilipinas kapag Katutubong Wika ang ginagamit.</i>	4.46	LSA	3.38	SA	3.92	SA	4
<i>4. Nakakaramdam ako ng mas mataas na antas ng "authenticity" o pagiging totoo ng kultura.</i>	4.24	LSA	3.69	SA	3.97	SA	4
<i>5.Ang KatutubongWika ay nagpapalakas sa aking pagnanais na bumalik at tuklasin pa ang iba pang kultura ng Pilipinas.</i>	4.32	LSA	3.31	HT	3.82	SA	4
<i>Overall Weighted Mean</i>	4.34	SA	3.49	SA	3.12	SA	

Ayon sa Talahanayan bilang 2, base sa pinapakita sa datos ay sumasang-ayon ang mga turista sa epekto ng kultura na karanasan ng turismo dahil nakikita natin ang nagiging epekto upang mas matuto tayo sa naging kasaysayan ng intramuros sa ating bansa lalo na nabibigyan ng kahalagahan ang pamana ng Pilipinas sa ating kasaysayan. Pinapakita din sa datos na nagiging makabuluhan ang katutubong wika sa kultura ng ating bansa.

Talahanayan 3

Pagpapalakas ng Katutubong Wika at Pagsusuri sa Kultural na Turismo sa Intramuros

1.3 Antas ng Kultural na Pagpapahalaga

	<i>Lokal</i>		<i>Banyaga</i>		<i>Composite</i>		<i>Rank</i>
	<i>WM</i>	<i>VI</i>	<i>WM</i>	<i>VI</i>	<i>WM</i>	<i>VI</i>	
<i>1.Nakikita ko ang Intramuros bilang isang lugar na nagtataguyod at nagpapahalaga sa sarili nitong wika at kultura.</i>	<i>4.41</i>	<i>LSA</i>	<i>3.77</i>	<i>SA</i>	<i>4.10</i>	<i>SA</i>	<i>4</i>
<i>2.Ang paggamit ng Katutubong Wika ay nagpapataas sa tingin ko sa pambansang identidad ng Pilipinas.</i>	<i>4.46</i>	<i>LSA</i>	<i>3.69</i>	<i>SA</i>	<i>4.08</i>	<i>SA</i>	<i>4</i>
<i>3.Mas naeengganyo akong suportahan ang lokal na sining at produkto dahil sa pagpapahalaga sa Katutubong Wika.</i>	<i>4.48</i>	<i>LSA</i>	<i>3.62</i>	<i>LSA</i>	<i>4.05</i>	<i>SA</i>	<i>5</i>
<i>4.Ang mga programa sa Intramuros ay epektibong nagpapakita ng kultura sa pamamagitan ng Katutubong Wika.</i>	<i>4.35</i>	<i>LSA</i>	<i>3.69</i>	<i>SA</i>	<i>4.02</i>	<i>SA</i>	<i>4</i>
<i>5.Ang mga Katutubong Wika ay dapat gamitin bilang pangunahing wika sa mga pagdiriwang at events sa Intramuros.</i>	<i>4.14</i>	<i>SA</i>	<i>3.77</i>	<i>SA</i>	<i>3.96</i>	<i>SA</i>	<i>4</i>
<i>Overall Weighted Mean</i>	<i>3.47</i>	<i>SA</i>	<i>3.71</i>	<i>SA</i>	<i>4.04</i>	<i>LSA</i>	

Ayon sa Talahanayan 3, sumasang-ayon ang mga manlalakbay na matuto pa tungkol sa katutubong wika at makipag-ugnayan sa mga sining at produkto ng Intramuros upang magkaroon ng higit na pag-unawa at paggalang sa kulturang Pilipino. Ipinagmamalaki ng mga lokal at turista ang kanilang mga natatanging produkto at sining, at ang mga wikang banyaga ay tumutulong sa pagpapalaganap ng mensahe nang mas malawak. Ipinapakita rin nito na ang paggamit ng katutubong wika ay humahantong sa isang mas mahusay na pag-unawa sa kasaysayan, sining, at iba pa sa Intramuros Experience.

Talahanayan 4

Pagpapalakas ng Katutubong Wika at Pagsusuri sa Kultural na Turismo sa Intramuros

1.4 Pagsasanay at Kasanayan ng Tour Guide

	<i>Lokal</i>		<i>Banyaga</i>		<i>Composite</i>		<i>Rank</i>
	<i>WM</i>	<i>VI</i>	<i>WM</i>	<i>VI</i>	<i>WM</i>	<i>VI</i>	
<i>1.Ang mga tour guide sa Intramuros ay bihasa sa paggamit ng wikang Filipino sa pagpapaliwanag ng kasaysayan</i>	<i>4.14</i>	<i>SA</i>	<i>3.77</i>	<i>SA</i>	<i>3.96</i>	<i>SA</i>	<i>4</i>
<i>2.Ang mga tour guide ay gumagamit ng Katutubong Wika nang may passion at pride.</i>	<i>4.19</i>	<i>SA</i>	<i>4</i>	<i>SA</i>	<i>4.10</i>	<i>SA</i>	<i>4</i>
<i>3.Ang pagsasanay (training) ng mga tour guide ay dapat may pokus sa tamang paggamit ng Katutubong Wika</i>	<i>4.38</i>	<i>LSA</i>	<i>3.77</i>	<i>SA</i>	<i>4.08</i>	<i>SA</i>	<i>4</i>
<i>4.Mas pinagkakatiwalaan ko ang impormasyon kapag ipinaliwanag ito ng tour guide sa wikang Filipino.</i>	<i>4.32</i>	<i>LSA</i>	<i>3.84</i>	<i>SA</i>	<i>4.08</i>	<i>SA</i>	<i>4</i>
<i>5.Nakakatulong ang tour guide sa pag-uugnay ng kasaysayan sa kasalukuyang kultura gamit ang Katutubong Wika</i>	<i>4.43</i>	<i>LSA</i>	<i>4</i>	<i>SA</i>	<i>4.21</i>	<i>LSA</i>	<i>5</i>
<i>Overall Weighted Mean</i>	<i>4.29</i>	<i>LSA</i>	<i>3.88</i>	<i>SA</i>	<i>4.09</i>	<i>SA</i>	

Batay sa Talahanayan bilang 4, ang pangkalahatang Composite Weighted Mean ay nasa 4.09, na may interpretasyong "Lubos na Sumasang-ayon" (LSA). Ipinapakita nito na kapwa ang mga lokal at banyagang turista ay may mataas na pagkilala sa kahalagahan ng pagsasanay at kasanayan ng mga tour guide gamit ang katutubong wika. Ang pinakamataas na weighted mean na 4.21 ay nakuha sa aytem bilang 5.

Talahanayan 5

Pagpapalakas ng Katutubong Wika at Pagsusuri sa Kultural na Turismo sa Intramuros

1.5 Pananaw at Partisipasyon ng Lokal na Komunidad

	<i>Lokal</i>		<i>Banyaga</i>		<i>Composite</i>		<i>Rank</i>
	<i>WM</i>	<i>VI</i>	<i>WM</i>	<i>VI</i>	<i>WM</i>	<i>VI</i>	
<i>1.Ang mga lokal na komunidad ay aktibong kasali sa pagpapalano at pagpapatupad ng programa sa turismo.</i>	<i>4.49</i>	<i>LSA</i>	<i>4</i>	<i>SA</i>	<i>4.25</i>	<i>LSA</i>	<i>5</i>
<i>2.Nakikita ko ang benepisyo ng turismo sa mga residente ng Intramuros/nakapaligid na lugar.</i>	<i>4.49</i>	<i>LSA</i>	<i>3.92</i>	<i>SA</i>	<i>4.21</i>	<i>LSA</i>	<i>5</i>
<i>3.Nakikita ko ang benepisyo ng turismo sa mga residente ng Intramuros/nakapaligid na lugar.</i>	<i>4.51</i>	<i>LSA</i>	<i>4.15</i>	<i>SA</i>	<i>4.33</i>	<i>LSA</i>	<i>5</i>
<i>4.May sapat na oportunidad para sa lokal na komunidad na makipag-ugnayan sa mga turista (hal. sa pagbebenta)</i>	<i>4.51</i>	<i>LSA</i>	<i>3.92</i>	<i>SA</i>	<i>4.22</i>	<i>LSA</i>	<i>5</i>
<i>5.Dapat hikayatin ang lahat ng transaksyon sa Intramuros na gamitin ang Katutubong Wika</i>	<i>4.51</i>	<i>LSA</i>	<i>4.23</i>	<i>LSA</i>	<i>4.37</i>	<i>LSA</i>	<i>5</i>
<i>Overall Weighted Mean</i>	<i>4.50</i>	<i>LSA</i>	<i>4.04</i>	<i>SA</i>	<i>4.28</i>	<i>SA</i>	

Batay sa Talahanayan 5, sa Overall Weighted Mean na 4.28, lubos na sumasang-ayon ang mga lokal at banyaga na mahalaga ang ugnayan ng katutubong wika at turismo sa Intramuros. Pinakamataas ang suporta sa paggamit ng lokal na wika sa mga transaksyon (4.37), na nagpapakita ng pagnanais na mapanatili ang kultural na identidad sa ekonomiya. Bagaman positibo ang tingin sa mga benepisyo ng turismo (4.33), nananatili

itong nasa ikalimang ranggo, na nagpapahiwatig na maaari pang paunlarin ang direktang pakinabang nito sa mga residente. Kapansin-pansing mas mataas ang pagsang-ayon ng mga lokal (4.50) kaysa sa mga banyaga (4.04) dahil sa kanilang direktang ugnayan sa kultura at pamumuhay sa Intramuros. Ipinapakita rin ng datos na ang paggamit ng katutubong wika ay nagdudulot ng mas malinaw at mas makabuluhang karanasan para sa mga turista, sapagkat nakatutulong ito sa mas malalim na pag-unawa sa kasaysayan, sining, at pamumuhay sa lugar. Bukod dito, ang wika ay nagsisilbing tulay sa mas epektibong komunikasyon sa pagitan ng mga lokal at dayuhang bisita, na nagtataguyod ng mas maayos na interaksyon at mutual understanding. Ang paggamit ng lokal na wika sa paglilibot, publikasyon, at digital platforms ay nakapagpapalakas rin ng inklusibong karanasan, kung saan mas naiintindihan ng mga turista ang kultura at pamana ng Intramuros. Samakatuwid, ang katutubong wika ay hindi lamang instrumento sa promosyon ng turismo kundi isang estratehiya rin para sa pagpapanatili ng kultura, pagpapalawak ng kaalaman, at pagpapalago ng ekonomiya ng lokal na komunidad. Sa kabuuan, pinatutunayan ng datos na ang pagpapalakas at sistematikong paggamit ng katutubong wika ay mabisang paraan upang pagyamanin ang karanasan ng turista, palakasin ang lokal na identidad, at suportahan ang sustainable development ng kultural na turismo sa Intramuros.

Talahanayan 6

Pagpapalakas ng Katutubong Wika at Pagsusuri sa Kultural na Turismo sa Intramuros

1.6 Kalidad ng Imprastraktura ng Turismo

	<i>Lokal</i>		<i>Banyaga</i>		<i>Composite</i>		<i>Rank</i>
	<i>WM</i>	<i>VI</i>	<i>WM</i>	<i>VI</i>	<i>WM</i>	<i>VI</i>	
<i>1.Ang mga pasilidad (hal. comfort rooms, waiting areas) ay may impormasyon sa Katutubong Wika</i>	<i>4.16</i>	<i>SA</i>	<i>3.54</i>	<i>SA</i>	<i>3.85</i>	<i>SA</i>	<i>4</i>
<i>2.Ang website o online platform ng Intramuros ay may sapat at magandang bersyon sa wikang Filipino.</i>	<i>4.27</i>	<i>LSA</i>	<i>3.46</i>	<i>SA</i>	<i>3.87</i>	<i>SA</i>	<i>4</i>
<i>3.Ang kalidad ng mga displays at exhibits ay napapahusay sa paggamit ng Katutubong Wika.</i>	<i>4.30</i>	<i>LSA</i>	<i>3.62</i>	<i>SA</i>	<i>3.96</i>	<i>SA</i>	<i>5</i>
<i>4.Ang tourism infrastructure ay maayos at nagpapalakas sa pangkalahatang image ng Pilipinas.</i>	<i>4.41</i>	<i>LSA</i>	<i>3.62</i>	<i>SA</i>	<i>4.02</i>	<i>SA</i>	<i>4</i>
<i>5.Ang paggamit ng Katutubong Wika ay dapat maging pamantayan sa design ng lahat ng bagong imprastraktura.</i>	<i>4.41</i>	<i>LSA</i>	<i>3.77</i>	<i>SA</i>	<i>4.09</i>	<i>SA</i>	<i>4</i>
<i>Overall Weighted Mean</i>	<i>4.31</i>	<i>LSA</i>	<i>3.60</i>	<i>SA</i>	<i>3.96</i>	<i>SA</i>	

Ipinapakita ng Talahanayan 6 ang pananaw ng mga lokal at banyagang respondente hinggil sa kalidad ng imprastraktura ng turismo. Ang pahayag na “Ang paggamit ng Katutubong Wika ay dapat maging pamantayan sa disenyo ng lahat ng bagong imprastraktura” ang may pinakamataas na ranggo (WM = 4.09, Sumasang-ayon), na nagpapahiwatig ng kahalagahan ng Katutubong Wika sa disenyo ng bagong imprastraktura. Habang ang iba pang pahayag ay may WM na 3.85–4.02, (Sumasang-ayon), na nagpapakita ng positibong pananaw sa kalidad ng imprastraktura ng turismo sa Intramuros. Sa kabuuan, ang Overall Weighted Mean ay 4.31 para sa lokal at 3.60 para sa banyaga, na may composite mean na 3.96.

Talahanayan 1

	N	n	%
Lokal	1000	37	3.7
Banyaga	13	13	100
Kabuuan	1013	50	5.92

Ipinakita sa Talahanayan 1 ang populasyon at sample ay ang sumusunod: 13 o 100 porsyento para sa Banyaga at 37 o 3.7 porsyento para naman Lokal.

Talahanayan 2

Respondante	n	%
Lokal	37	73
Banyaga	13	13
kabuuan	50	100

Ipinakita sa Talahanayan 2 ang mga Respondante ng pananaliksik ay ang sumusunod: 37 o 73 porsyento para sa Lokal at 13 o 13 porsyento para naman Banyaga. Pinapakita sa Datos na mas mataas pa ang porsyento ng Lokal kaysa sa Banyaga.

Talahanayan 3

Mga Respondante base sa Edad

		Banyaga		Lokal		Composite	
		f	%	f	%	f	%
1.	41 taong gukang pataas	2	20	0	0	2	2
2.	31-40 taong gulang	7	50	4	40	11	22
3.	18-30 taong gulang	4	30	33	60	33	66
	Kabuuan	13	100	37	100	10	100.00

Ang Talahanayan 3 ay naglalarawan ng distribusyon ng mga respondante base sa kanilang edad, ito ay ang mga sumusunod: 2 0 2.00 na porsyento ang mga respondante na edad 41 taong gulang pataas, 11 0 22.00 na porsyento ang mga respondante na edad 31-40 taong gulang, 33 0 66.00 na porsyento naman ang mga respondante na edad 18-30 taong gulang.

Talahanayan 4

Mga Respondante base sa Kasarian

	Banyaga		Lokal		Composite	
	f	%	f	%	f	%
Lalaki	7	55	13	26	20	40
Babae	6	45	24	74	30	60
Kabuuan	13	100	37	100	50	100

Ang Talahanayan 4 ay naglalarawan ng distribusyon ng mga respondante base sa kanilang Kasarian, ito ay ang mga sumusunod: 20 0 40.00 na porsyento ay ang mga lalaki, 30 0 60.00 na porsyento ng mga babae.

Talahanayan 5

Pagpapalakas ng Katutubong Wika at Pagsusuri sa Kultural na Turismo sa Intramuros

Batayan	Lokal		Banyaga		Composite		Rank
	WM	VI	WM	VI	WM	VI	
1. Antas ng Paggamit ng Katutubong Wika sa Impormasyon	4.14	SA	3.72	SA	3.93	SA	
2. Epekto sa Kultural na Karanasan ng Turista	4.33	LSA	3.49	SA	3.91	SA	
3. Antas ng Kultural ng Pagpapahalaga	4.37	LSA	3.71	SA	4.04	SA	
4. Pagsasanay at Kasanayan ng Tour Guide	4.29	LSA	3.88	SA	4.09	SA	
5. Pananaw at Partisipasyon ng Lokal na Komunidad	4.50	LSA	4.04	SA	4.27	LSA	
6. Kalidad ng Imprastruktura ng turismo	4.31	LSA	3.60	SA	3.95	SA	
Grand Mean	4.32	LSA	3.72	SA	4.02	SA	

Ayon sa Talahanayan 5 ay naglalarawan ng respondante base sa uri ng turista. Ang Lokal ay may kabuuan na 4.32 na sukat samantala sa Banyaga ay may kabuuan sukat na 3.72 at may kabuuan na 4.02 kung pagsasamahin.

IV. PAGTALAKAY (DISCUSSION)

Ipinapakita ng resulta ng pag-aaral na ang katutubong wika ay may malaking ambag sa pagpapalakas ng kultural na turismo sa Intramuros. Dahil sa paggamit ng Filipino, mas nagiging buhay at totoo ang karanasan ng mga turista kaya mas napapalalim ang kanilang pag-unawa sa kasaysayan at mas tumataas ang kanilang pagpapahalaga sa kulturang Pilipino. Nakatutulong din ito upang mapalakas ang pagkakakilanlan ng bansa at ang ugnayan ng mga turista at lokal na komunidad.

May mga suliranin pa ring kailangang ayusin tulad ng kakulangan sa tamang pagsasalin, labis na paggamit ng Ingles, at limitadong kaalaman ng ilang tour guide sa paggamit ng katutubong wika. Ipinapakita nito na kailangan pa ng mas maayos na programa at pagsasanay upang lalo pang mapabuti ang paggamit ng wika sa turismo.

Higit pa rito, ang paggamit ng katutubong wika ay nagbibigay-daan sa mga turista na magkaroon ng mas personal at makabuluhang pagkikita. Ang mga pahayag, kwento, at gabay sa katutubong wika ay nagbibigay ng kontekstwal na impormasyon na mahirap isalin sa ibang mga wika. Pinapaganda nito ang karanasan at nakakatulong na mas maunawaan ang Intramuros bilang isang makasaysayang monumento.

Bukod sa mga turista, ang wika ay tumutulong sa lokal na komunidad na lumahok at makipag-ugnayan nang mas epektibo. Ang aktibong paggamit ng Filipino at iba pang katutubong wika ay nagtataguyod ng lokal na pagkakakilanlan at pagmamalaki sa kultura. Dahil dito, kailangan ang mas maraming structured na pagsasanay at mga programa para sa mga tour guide at tourist manager upang matiyak ang kalidad at pagiging lehitimo ng kultural na turismo.

Ang pagsasama ng mga platform sa internet ay maaaring makatulong sa pagsulong ng mga katutubong wika sa turismo. Makakatulong ang mga website, social media, at mga mobile application sa mas maraming turista na malaman ang tungkol sa kasaysayan at kultura ng Intramuros. Ang kumbinasyon ng teknolohiya at wika ay nagiging isang mahusay na instrumento para sa isang mas inklusibo at naa-access na karanasan sa paglalakbay.

Sa konklusyon, maliwanag na ang mga katutubong wika ay may mahalagang papel sa pagtataguyod ng turismong pangkultura sa Intramuros. Ang mahusay na aplikasyon nito ay hindi lamang nagpapahusay sa karanasan ng turista, ngunit nagpapatibay din ng lokal na pagkakakilanlan at kultura. Bilang resulta, ang patuloy na pagsasanay, mga hakbangin, at paggamit ng kasalukuyang teknolohiya ay kinakailangan upang mapanatili at mapabuti ang kalidad ng turismo at pagpapahalaga sa kultura.

MGA SANGGUNIAN (REFERENCES)

Agorni, M. (2012). *Tourism communication: The translation of culture in promotional texts*.

https://www.researchgate.net/publication/281350616_Tourism_communication_The_translation_of_culture_in_promotional_texts

Berg, B. L., & Lune, H. (2017). *Qualitative research methods for the social sciences* (9th ed.). Pearson.

Boyer, E. L. (1990). *Scholarship reconsidered: Priorities of the professoriate*. Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching.

Content analysis in tourism research. (2016). *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 27, 13–22.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211973616300150>

Dann, G. M. S. (1996). *The language of tourism: A sociolinguistic perspective*. CAB International.

Descriptive research design & sampling (tourism / language studies). (2019).

Asia Pacific Journal of Multidisciplinary Research.

<https://oaji.net/articles/2020/1543-1585280216.pdf>

Durán Muñoz, I. (2012). *Analyzing common mistakes in reflection of culture in tourism websites*. *SKASE Journal of Theoretical Linguistics*.

http://www.skase.sk/Volumes/JTL20/pdf_doc/06.pdf

Hall, C. M., & Page, S. J. (2014). *The geography of tourism and recreation: Environment, place and space* (4th ed.). Routledge.

Introduksyon sa pananaliksik sa wika at kultura. (n.d.). *Scribd*.

<https://de.scribd.com/presentation/424065112/Introduksyon-Sa-Pananaliksik-Sa-Wika-at-Kultura>

Kolbe, R. H., & Burnett, M. S. (1991). *Content analysis research: An examination of applications with directives for improving research reliability and objectivity*. *Journal of Consumer Research*, 18(2), 243–250.

<https://academic.oup.com/jcr/article-abstract/18/2/243/1786851?redirectedFrom=fulltext&login=false>

McCombes, S. (2023). *Descriptive research | Definition, types, methods & examples*.

Scribbr. <https://www.scribbr.com/methodology/descriptive-research/>

Metodolohiya ng pananaliksik. (n.d.). *Cram*.

<https://www.cram.com/flashcards/pptp-lesson-8-metodolohiya-8387447>

Mobile ethnography. (n.d.). *Wikipedia*. https://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_ethnography

Participant observation. (n.d.). *Wikipedia*.

https://en.wikipedia.org/wiki/Participant_observation

Richards, G. (2018). *Cultural tourism: A review of recent research and trends*. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 36, 12–21.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1447677018300755?via%3Dihub>

UNESCO. (2017). *Sustainable tourism and cultural heritage*. UNESCO Publishing.

<https://whc.unesco.org/en/sustainabletourism/>

United Nations Tourism (n.d.). *Community Development through Tourism*.

<https://www.unwto.org/sustainable-development/local-community-development>

Urry, J., & Larsen, J. (2011). *The tourist gaze 3.0*. Sage Publications.

Wikang Filipino Gamit Sa Pagpapakilala Ng Atraksiyong Turismo Sa Bayan Ng

Barcelona. (2022). *Research and Analysis Journal*, 5(12), 39-48.

<https://rajournals.com/index.php/raj/article/view/371>

Veal, A. J. (2017). *Research methods for leisure and tourism: A practical guide* (5th ed.).

Pearson.